

САНОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ G. LUCIDUM И АЛХАДАЯ В КОРРЕКЦИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Ф.Т. Махкамова

Ташкентский Педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14935189>

Аннотация. *Нынешняя вспышка коронавирусной болезни (COVID-19) является чрезвычайной ситуацией во всем мире, поскольку ее быстрое распространение и высокий уровень смертности вызвали серьезные нарушения. Число людей, инфицированных коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2), возбудителем COVID-19, стремительно растет во всем мире. У пациентов с COVID-19 может развиться пневмония тяжелые симптомы острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и полиорганная недостаточность.*

Ключевые слова: *коронавирусная инфекция; патогенез; острый респираторный синдром; G. Lucidum; Алхадая.*

Annotatsiya. *Hozirgi koronavirus kasalligi (COVID-19) global favqulodda holat hisoblanadi, chunki uning tez tarqalishi va yuqori o'lim darajasi jiddiy buzilishlarga olib keldi. Dunyo bo'ylab COVID-19 qo'zg'atuvchisi bo'lgan og'ir o'tkir respirator sindromli koronavirus 2 (SARS-CoV-2) bilan kasallanganlar soni tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda pnevmoniya, o'tkir respirator distress sindromining (ARDS) og'ir belgilari va ko'p a'zolar etishmovchiligi rivojlanishi mumkin.*

Kalit so'zlar: *koronavirus infeksiyasi; patogenezi; o'tkir respirator sindrom; G. Lucidum; Alhadaya.*

Abstract. *The current coronavirus disease (COVID-19) outbreak is a global emergency as its rapid spread and high mortality rate have caused severe disruption. The number of people infected with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the causative agent of COVID-19, is growing rapidly around the world. Patients with COVID-19 may develop pneumonia, severe symptoms of acute respiratory distress syndrome (ARDS) and multiple organ failure.*

Keywords: *coronavirus infection; pathogenesis; acute respiratory syndrome; G. Lucidum; Alhadaya.*

Актуальность. *Нынешняя вспышка коронавирусной болезни (COVID-19) является чрезвычайной ситуацией во всем мире, поскольку ее быстрое распространение и высокий уровень смертности вызвали серьезные нарушения. Число людей, инфицированных коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2), возбудителем COVID-19, стремительно растет во всем мире. У пациентов с COVID-19 может развиться пневмония тяжелые симптомы острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) и полиорганная недостаточность.*

При изучение научной литературы установлено, что коронавирус представляет собой оболочечный положительный одноцепочечный РНК-содержащий вирус. Он принадлежит к подсемейству Orthocoronavirinae, как следует из названия, с характерными «коронаобразными» шипами на их поверхности⁵. Вместе с SARS-CoV в род бета-коронавирусов попадают также SARS-CoV летучих мышей и другие [6]. 15 января 2019 г. на Тайване COVID-19 (вызванный инфекцией 2019-nCoV) классифицируется как подлежащее регистрации инфекционное заболевание пятой категории. Род бета-коронавирусов можно разделить на несколько подгрупп. 2019-nCoV, SARS-CoV и SARS-подобный CoV летучих мышей относятся к сарбековirusу, а MERS-CoV — к мербековirusу, имеющие различные биологические характеристики и вирулентность [7, 10].

Иммунные модели COVID-19 включают лимфопению, активацию и дисфункцию лимфоцитов, аномалии гранулоцитов и моноцитов, повышенную продукцию цитокинов и повышенное количество антител. Лимфопения является ключевым признаком пациентов с COVID-19, особенно в тяжелых случаях. CD69, CD38 и CD44 в высокой степени экспрессируются на CD4+ и CD8+ Т-клетках пациентов, а вирусспецифические Т-клетки в тяжелых случаях демонстрируют фенотип центральной памяти с высокими уровнями IFN- γ , TNF- α и IL-2. Тем не менее, лимфоциты демонстрируют фенотип истощения с активацией белка запрограммированной гибели клеток-1 (PD1), Т-клеточного домена иммуноглобулина и домена-3 муцина (TIM3) и члена 1 подсемейства С-рецептора, подобного лектину клеток (NKG2A) [2,4]. Уровень нейтрофилов значительно выше у тяжелых больных, тогда как процент эозинофилов, базофилов и моноцитов снижен. Повышенная продукция цитокинов, особенно ИЛ-1 β , ИЛ-6 и ИЛ-10, является еще одной ключевой характеристикой тяжелого течения COVID-19. Уровни IgG также повышены, и имеется более высокий титр всех антител [8].

Лимфопения является ключевым признаком пациентов с COVID-19, особенно в тяжелых случаях. У пациентов с тяжелым течением COVID-19 чаще наблюдается лимфопения при поступлении, что указывает на значимый предиктор для тяжелых пациентов. Было обнаружено, что процент лимфоцитов ниже 20% в тяжелых случаях. Дальнейший анализ показал значительное снижение количества Т-клеток, особенно CD8+ Т-клеток, в тяжелых случаях по сравнению с легкими случаями. Qin et al. сообщили, что процент Т-клеток-хелперов памяти (CD3+CD4+CD45RO+) также снижается в тяжелых случаях по сравнению с нетяжелыми случаями. Эти данные указывают на то, что лимфопению можно использовать в качестве показателя тяжести заболевания и прогноза у пациентов с COVID-19 [3, 5]. Тем не менее, лимфопения присутствовала в некоторых нетяжелых случаях и беременных; однако процент нетяжелых пациентов с лимфопенией значительно ниже, чем у тяжелые пациенты. Интересно, что число В-клеток находится в пределах нормы, что аналогично результатам нашего исследования, указывая на то, что поврежденные В-клетки не так значительны, как поврежденные Т- или НК-клетки [1,9]. Также все большее внимание уделяется другому натуральному продукту, известному грибу *G. Lucidum*. Состав данного натурального продукта очень широк, включая супероксиддисмутазу, которая также снижает патогенетическое влияние «цитокинового шторма» не оказывая на печень побочных эффектов [10].

Также в последнее время все большее внимание уделяется еще одному натуральному продукту Алхадая, который представляет собой масло черного тмина. Я заметил, что и *G.*

Lucidum и Алхадая в своем составе содержат карбоксильные группы, причем они не являются продолжением нитрогрупп и сульфгидрильных групп. Эти карбоксильные группы отходят от фенольных колец G. Lucidum и бензольных колец Алхадая и была предложена идея создания нового препарата на основе G. Lucidum и Алхадая, и учитывая столь важное значение не только в лечении коронавирусной инфекции, но и в безопасном его применении, то данное исследование считается актуальной темой и требует его дальнейшего изучения

Цель исследования. Оптимизация подходов в диагностике и терапии коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.

Материалы и методы исследования. Для осуществления поставленной цели были проанализированы результаты лечения 50 больных с коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19. Все больные были разделены на группы: 1 группа – больные с коронавирусной инфекцией с подтвержденным положительным ПЦР тестом, леченных ивермектином в дозировке 300 мг массы тела (n=12), 2 группа – больные с коронавирусной инфекцией леченные байкалином в дозировке 500 мг (n=14), 3 группа – больные с коронавирусной инфекцией, леченные молнупиравиром 25 мг/кг массы тела, 4 группа – больные с коронавирусной инфекцией леченные новым препаратом на основе G. Lucidum и Алхадая.

Реакцию амплификации и анализ продуктов ПЦР осуществляли в режиме реального времени на амплификаторе «Rotor-Gene 6000» («Corbett Research», Австралия). В состав реакционных смесей входили комплементарные специфическому фрагменту олигонуклеотидные прямые и обратные праймеры, флуоресцентные зонды, меченые флуорофором FAM (карбоксифлуоресцеин) и гасителем флуоресценции (RTQ1), дезоксирибонуклеозидтрифосфаты (дНТФ), MgCl₂, буфер, фермент Taq-полимераза и деионизированная стерильная вода. Для отрицательного контроля в пробирку вместо образца вносили такой же объем дистиллированной воды.

Положительные пробы определяли по наличию фазы логарифмического роста кривой флуоресценции. Регистрацию результатов в режиме реального времени (значение порогового цикла, Ct) проводили в табличной и графической форме с помощью компьютерных программ.

Статистическую обработку проводили с учетом параметрических и непараметрических методов исследования.

Результаты исследования. Учитывая высокие показатели налитической чувствительности и специфичности разработанных праймеров BDags1F/BDags2R и флуоресцентного зонда BDags-2P для идентификации SARS CoV-2, на следующем этапе работы была изучена их диагностическая информативность при моделировании коронавирусной инфекции на белых мышах.

Кроме того, в исследовании использовали человеческую кровь, контаминированную клетками SARS CoV-2, для оценки возможности применения праймеров в целях диагностики заболевания у человека. Для этого использовали взвесь вирусных клеток SARS CoV-2 в дрожжевой форме с концентрацией от 1×10^5 кл/мл до 1×10 кл/мл.

В результате работы установлено, что праймеры BDags-1F/BDags-2R способны детектировать ДНК вируса в крови в концентрации от 1×10^4 кл/мл. Для стандартизации эксперимента при моделировании инфекции использовали взвесь дрожжевой культуры с концентрацией 1×10^6 кл/мл. Для реакции амплификации отбор секционного материала от

инфицированных белых мышей осуществляли на 7, 14, 21 и 28 сутки после заражения. Исследование биологических проб с помощью ПЦР в режиме реального времени проводили параллельно с культуральным (микологическим) методом.

При внутрибрюшинном заражении у восприимчивых животных может развиваться коронавирусная инфекция. Вскрытие животных на 7 сутки после заражения обусловлено тем, что данный период совпадает со сроком манифестации данного коронавируса.

Однако при вскрытии зараженных белых мышей макроскопических изменений внутренних органов выявлено не было. ДНК SARS CoV-2 6/85 обнаружена методом ПЦР в 12,5 % проб селезенки и крови. При исследовании секционного материала с помощью культурального метода рост SARS CoV-2 6/85 выявлен в пробах печени и селезенки в 12,5 %.

Рис. 1. Результаты обнаружения SARS – CoV-2 при экспериментальной инфекции на 7 сутки заболевания

Так, содержание Т-клеток в норме составляет $0,8-2,5 \cdot 10^9/\text{л}$. В исследовании было выявлено уменьшение содержания Т-клеток $\leq 0,8 \cdot 10^9/\text{л}$ (рис. 2).

Рис. 2 Содержание Т-клеток на момент поступления больного

Так как, повышение относительного числа Т-клеток чаще отмечается при резко поляризованном Тх1 типе иммунного ответа на вирусный антиген, мы также наблюдали повышенное количество Т-лимфоцитов.

Увеличение относительного числа Т-хелперов может отмечаться при Тх2 типе иммунного ответа, что обусловлено увеличением числа Т-хелперов при Тх2 типе иммунного ответа.

Известно, что тяжелый острый респираторный синдром коронавируса (ОРДС) поражает клетки, экспрессирующие поверхностные рецепторы ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2) и TMPRSS2, активная репликация и высвобождение вируса заставляют клетку-хозяина высвобождать связанные с повреждением молекулярные структуры, включая АТФ, нуклеиновые кислоты и олигомеры ASC. Они распознаются соседними эпителиальными клетками, эндотелиальными клетками и альвеолярными макрофагами, вызывая генерацию провоспалительных цитокинов и хемокинов (включая IL-6, IP-10, макрофагальный воспалительный белок 1 α (MIP1 α), MIP1 β и MCP1). Эти белки привлекают моноциты, макрофаги и Т-клетки к месту инфекции, способствуя дальнейшему воспалению.

На рис.3 показано содержание В-лимфоцитов при коронавирусной инфекции.

Рис. 3. Содержание В-лимфоцитов в периферической крови больных с коронавирусной инфекцией

Так как уменьшение абсолютного числа В-лимфоцитов может быть результатом лимфопении, наблюдаться в случае активного антителообразования и при коронарусной инфекции, вызванной SARS CoV-2.

После лечения в 1 исследуемой группе на 14 день у 10 больных происходило улучшение показателей методом ПЦР, что выражалось в уменьшении степени обнаружения SARS CoV-2 у испытуемых.

Причем, на 21 сутки возбудитель коронавирусной инфекции обнаруживали в 25% проб печени и 37,5% проб селезенки. При осмотре органов брюшной полости мышей при вскрытии отмечено наличие полнокровия и увеличения печени и селезенки зараженных

животных. Методом ПЦР ДНК SARS CoV-2 6/85 выявлена в 12,5% проб печени, крови, и в 25% проб селезенки.

При моделировании экспериментальной инфекции ДНК возбудителя коронавирусной инфекции методом ПЦР была обнаружена у 10 из 32 зараженных мышей (31%).

Рис. 4. Результаты обнаружения коронавирусной инфекции, вызванной SARS CoV-2 у испытуемых

Однако бактериологический метод потребовал значительно больше времени для исследования. Видимый рост микромицета наблюдался только на 10-14 сутки после взятия материала на исследование. Еще 7-10 суток потребовалось на появление морфологических признаков, с помощью которых можно было провести идентификацию микроорганизма. Также на результаты ПЦР не влияла возможная контаминация проб посторонней микрофлорой.

Таблица 1.

Сопоставление результатов ПЦР после лечения у обследуемых групп

Группы	Результаты ПЦР	
1 группа	Положительная у 6	Отрицательная у 4
2 группа	Положительная у 9	Отрицательная у 3
3 группа	Положительная у 8	Отрицательная у 3
4 группа	Положительная у 1	Отрицательная у 9

Таким образом можно заметить, что применение нового препарата на основе *G. Lucidum* и Алхадая является эффективным в лечении коронавирусной инфекции.

Также происходило и увеличение соотношения CD4/ CD8 за счет увеличения Т-хелперов (при нормальном количестве Т-киллеров) и снижения CD8 лимфоцитов.

Так как увеличение соотношения CD4/ CD8 за счет увеличения CD4 и снижения CD8 лимфоцитов обычно выявляется при смешанном Тх1/Тх2 ответе на антиген.

Результаты представленных исследований указывают на принципиальную возможность применения полимеразной цепной реакции для обнаружения ДНК SARS CoV-2. Показана более высокая информативность ПЦР при анализе образцов крови, в сравнении

с бактериологическим методом, что в реальных условиях может позволить обнаружить возбудитель в ранние сроки заболевания.

Рис. 5. Содержание Т-клеток после лечения в обследуемых группах

Рис. 6. Содержание В-лимфоцитов в периферической крови после лечения

Выводы. Таким образом, выявление и уничтожение коронавирусной инфекции, вызванной SARS CoV-2 достигается после применения нового препарата на основе G. Lucidum и Алхадая (95% ДИ = 1,3-5,6 при $\chi^2=0,9321007$, U (критерий Манна-Уинни) = 0,8721093, H (критерий Краскеса-Уоллиса)=0,9102385 при $p \leq 0,05$).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. An experimental assessment of the influence of Ganoderma Lucidum on the state of oxidative stress / Iriskulov B.U., Saydalikhodjaeva O.Z., Abilov P.M., Seytkarimova G.S., Norboeva

- S.A., Musaev Kh.A. // International journal of scientific & technology research, Volume 9, Issue 03, March 2020: 6645-6649
2. Aromatic constituents from *Ganoderma lucidum* and their neuroprotective and antiinflammatory activities / Shuang-Yang Li et al. // *Fitoterapia*, <https://doi.org/10.1016/j.fitote.2019.01.013>
 3. Bioactive metabolites of *Ganoderma Lucidum*: Factors, mechanism and broad spectrum therapeutic potential / Chetan Sharma et al. // *Journal of Herbal Medicine*, <https://doi.org/10.1016/j.hermed.2019.10.002>
 4. Characterization, hypolipidemic and antioxidant activities of degraded polysaccharides from *Ganoderma Lucidum* / Yu Xu et al. // *International Journal of Biological Macromolecules*, <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.05.166>
 5. Clinical and functional evaluation of the effectiveness of treatment of chronic catarrhal gingivitis in children with the use of biologically active additives based on *Ganoderma Lucidum* // Abilov P.M., Makhkamova F.T. / *Pediatric, Scientific and practical journal*, №1, 2018: 108-111
 6. Comparison on characterization and antioxidant activity of polysaccharides from *Ganoderma lucidum* by ultrasound and conventional extraction / Qiaozhen Kang et al. // *International Journal of Biological Macromolecules*, <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.11.215>
 7. Dayaolingzhiols A-E, AchE inhibitory meroterpenoids from *Ganoderma lucidum* / Qi Luo et al. // *Tetrahedron*, <https://doi.org/10.1016/j.tet.2019.04.022>
 8. Development of *Ganoderma lucidum* spore powder based proteoglycan and its application in hyperglycemic, antitumor and antioxidant function / Li-Fang Zhu et al. // *Process Biochemistry*, <https://doi.org/10.1016/j.procbio.2019.05.025>
 9. DNA damaging potential of *Ganoderma lucidum* extracts / Maria Soledad Vela Gurovic et al. // *Journal of Ethnopharmacology*, <https://doi.org/10.1016/j.jep.2018.02.005>
 10. Efficiency of individual prophylaxis of dental caries using dental gel Ispring based on *Ganoderma Lucidum* in schoolchildren in Tashkent // Abilov P.M. / *Journal Dental and Oral Health* 5: 1-4, 2018